

11. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades." *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH* 10.5 (2021): 715-719.
12. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. *Journal Pedagogics* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.
13. Феруз Сулаймонович Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
14. Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).
15. Muhammedovich Q. F., Muhammedovna Q. M. BOSHLANG'ICH SINFLARDA ORTA ARIFMETIK SONNI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH METODIKASI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMiy JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 4. – С. 358-362.
16. Mukhammedovich K. F. Development Students' Thrift Skills in Solving of Tasks. – 2021.
17. Хайитов Х. А. ЛЎЛИ НОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЛАТИФАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Интернаука. – 2021. – №. 17-4. – С. 51-52.
18. Hayitov H. A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! //Интернаука. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI TA'LIMI JARAYONIDA FANLARARO INKORPORA TSION BOG'LIQLIKNI TA'MINLASH HAMDA BADIY ASAR VA MA'RIFIY SHE'RLAR ORQALI BOLANING NUTQILNI O'STIRISH MUAMMOSI.

G'aybulloyeva Dilfuza Asatovna

BuxDUPI 2-bosqich magistrant

Zokirova Dildora Bahron qizi

BuxDUPI 2-bosqich magistrant

Zoyirova Dildora Yusuf qizi

BuxDUPI 2-bosqich magistrant

Anotatsiya: Ushbu maqolada 2020-2021-o'quv yilida joriy etilgan ona tili va o'qish savodxonligi darsligi tahlili va fanlararo integratsiya qilish haqida yoritilgan. Ona tili darslari orqali bir necha fanlarni integratsiyalash orqali o'quvchilarni kasbga yo'naltirish metod va usullari haqida ma'lumot keltirilgan. Boshlang'ich sinflarda ma'rifiy she'rlarni o'rganishning axloqiy-ta'limiy ahamiyati haqida fikr yuritiladi

Аннотация: В данной статье рассматривается анализ и межпредметная интеграция учебника по родному языку и грамотности чтения, введенного в 2020-2021 учебном году. Дается информация о методах и методах ориентации учащихся на профессию путем интеграции нескольких предметов через занятия родным языком. Обсуждается этическое-воспитательное значение разучивания учебных стихов в начальных классах.

Abstract: This article discusses the analysis and interdisciplinary integration of the textbook on mother tongue and reading literacy, introduced in the 2020-2021 academic year. Information is given on the methods and methods of orienting students to a profession by integrating several subjects through classes in their native language. The ethical and educational significance of learning educational poems in elementary grades is discussed.

Kalit so'zlar: milliy o'quv dasturi, ona tili va o'qish savodxonligi, integratsiya, inkorporatsion yondashuv, kasbga yo'naltirish, siperalsimon darsliklar, badiiy asar, matn, hikoya, o'quvchi, ta'lim. ma'naviy, didaktik, istiqol, badiiy, obrazlilik, pedagogik, nazariy, tafakkur.

Ключевые слова: национальная учебная программа, родной язык и читательская грамотность, интеграция, инкорпоративный подход, профориентация, спиральные учебники, художественное произведение, текст, рассказ, ученик, образование. духовный, дидактический, самостоятельный, художественный, образный, педагогический, теоретический, мыслительный.

Key words: national curriculum, mother tongue and reading literacy, integration, incorporation approach, career guidance, spiral textbooks, artwork, text, story, student, education. spiritual, didactic, independent, artistic, figurative, pedagogical, theoretical, thinking.

Yurtimizda ona tili ta'limi tizimini rivojlantirish 2020-yildagi eng muhim vazifalardan biri sifatida belgilab olindi. Ona tili ilm-fani va ta'limi rivojlantirishini yangi sifat bosqichga olib chiqishga qaratilgan juda ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli Farmoni asosida qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" qabul qilindi. Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi fani bilimlarning shunday puxta poydevorini qo'yish kerakki, bu poydevor ustiga bundan keyingi ona tili va o'qish savodxonligi ta'limni uzluksiz davom ettirish mumkinligi o'z ifodasini topsin. Buning uchun I-III sinflardagi ona tili va o'qish savodxonligi, IV sinf ona tili o'quv materiallari bilan V- XI sinf o'quv materiallari orasida uzilish bo'lmasligi kerak. 2021-2022-o'quv yilida yangi milliy o'quv dasturi asosida yaratilgan birinchi va ikkinchi sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsligi yaratildi. Bu darslik jahon ta'lim tizimi talablariga mos ravishda tuzildi. Milliy o'quv dasturi asosida yaratilgan darsliklar sipiralsimon tuzilgan bo'lib, o'quvchi bilimni yanada oshiradi va mustahkamlaydi. Bu darsliklar mualliflari Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa'dullo Quronov, Shokir Tursun, Xalqaro ekspert Lannuzzi Susan. Bu darsliklar ikki qismdan iborat. Darslik o'quvchi yoshiga mos ravishda chiroyli rasmlar, audiomatlar bilan boyitilgan.

Adabiy asar tahlili metodikasi adabiy asar tilini o'rganish jarayonida tilshunoslik faniga murojaat qiladi, o'zbek adabiy tilining estetik xususiyatlarini tahlil orqali yoritishni nazarda tutadi; ruhshunoslik fani bilan bog'lanib, adabiy asar tahlilida qo'llangan usul va vositalar boshlang'ich sinf o'quvchilari yoshiga, bilim saviyasiga, ongiga, dunyoqarashiga nechog'lik mos kelishini e'tiborga oladi.

Pedagogika va didaktika bilan chambarchas bog'liqlikda adabiy asar tahlili metodikasi oxir-oqibat yosh avlodning barkamol, oqil insonlar sifatida shakllanishga ta'sir ko'rsatadi, ezgulikni, go'zallikni his qiluvchi, qadrllovchi, ma'naviyati barkamol shaxslarni voyaga etkazishga xizmat qiladi.

XXI asr o'quvchisining tafakkuri juda o'tkirdir. Dunyoqarashi keng. Mustaqillik yillarida bolalar adabiyotining badiiy jihatdan yuksak namunalariga keng e'tibor qaratish, yangi asr kichkintoylarining qiziqishlari, ruhiy, ma'naviy olami, ularning ijtimoiy hayotga munosabati masalalari aks etgan asarlar tahlili orqali o'quvchilarda axloqiy-ma'rifiy, ijtimoiy- siyosiy tarbiyani shakllantirishga ahamiyat berilmoqda. Istiqloq davri o'zbek bolalar she'riyat vakillarini eslaganda ko'z o'ngimizda X.To'xtaboyev, A.Obidjon, K.Turdiyeva va shu kabi ustoz adiblar qatorida T.Adashboyev va Qambar otaning ham ijodida ham namoyon bo'ladi. Milliy dasturning 2-sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsida Kavsar Turdiyevaning "Mahalla-ota-ona" she'ri berilgan. Bu she'rni biz tahlil qilishdan oldin mahalla qayer, nima uchun mahalla deymiz, mahallada kimlar yashaydi, nega mahallani aynan ota-ona deymiz singari savollarga o'quvchilar bilan birgalikda savol-javob qilib keyin birgalikda she'rni o'qib tahlil qilinadi. She'r matni tahlilidan oldin o'quvchilarni she'rni o'qish va tushunishga tayyorlovchi, ularni fikrlashga undovchi metodik ishlar amalga oshiriladi. Mahalla-ota-ona, Har ishni qilar ta'na. Bittasi der:- Yurma kir, Bittasi der:- Uyga kir

O'quvchi bu she'rni o'rganish davomida yangi bir so'z, ya'ni ta'na qilmoq so'zining lug'aviy ma'nosini o'rganadi, lug'at boyligi oshadi. Shu birgina bandning o'zidan nega mahalla-ota-onayu har ishda bolaga ta'na qiladi degan svollar tug'ilishni boshlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mirziyoyev Sh.M. "O'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotini xalqaro miqyosda o'rganish va targ'ib qilishning dolzarb masalalari". 2018. 7-avgust.
2. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni.
3. Nigora, Adizova, and Adizova Nodira. "Alisher Navoiyning tibbiy qarashlari." *Conferences*. 2021.
3. Bakhtiyorovna, Nodira Adizova. "Place Names and Related Concepts Study." *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630) 14 (2022): 153-157.
4. Bakhtiyorovna, Nigora Adizova, and Nodira Adizova Bakhtiyorovna. "Anvar obidjon is a children's poet." *Middle European Scientific Bulletin*.
5. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Boymuradova Sadoqat. "Use Foreign Experience to Improve the Reading Literacy of Primary School Students." *Spanish Journal of Innovation and Integrity* 5

(2022): 306-309.

6. Амонов У. С. НАУЧНЫЙ ПОДХОД А. ФИТРАТА К ПОСЛОВИЦАМ //Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – С. 5.

7. Amonov U. S. O 'QISH DARSLARIDA MAQOL JANRIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AHAMIYATI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.53. 34.124 US Amonov, BuxDU filologiya fanlari bo 'yicha falsafa doktori (PhD) MQ Salohiddinova, BuxDU boshlang 'ich ta'lim 2-bosqich talabasi //Научно-практическая конференция. – 2022.

8. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.

9. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUFI FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.

10.5. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АРАБЧА ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т. 23. –№. 23.

11.6. Xoliqulovich J. R. SADRIDDIN AYNIYNING "ESDALIKLAR" ASARIDA ANTROPONIMLARINING LEKSIK QATLAMLARI: Jumayev Ruzukul Xoliqulovich Buxoro davlat universiteti katta o 'qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. –2022. –№. 3. –С. 34-37.

12. Zunnunov A. "Pedagogika nazariyasi" Toshkent " Aloqachi" 2006y.

13. Hashimov K., Nishonova S. "Pedagogika tarixi" II qism Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti Toshkent 2005 y.

14. Respublika ta'lim markazi " Pedagogika tarixi Toshkent " O'qituvchi" 1997

15. Shamsiddinov R., Rasulov B. " Turkiston maktab va madrasalari tarixi" (XIX asr oxiri – XX asr boshlari) Andijon 1995 y.

16. Jumanazar A. Buxoro ta'lim tizimi tarixi. Toshkent - 2017.

17. Jamilova B., Qahhorova M. Comparative interpretation of the characters in English and Uzbek novels. Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol. 27, Issue 2. – Australia, 2021. DOI: 10.47750/cibg.2021.27.02.169

18. Khaitov H., Amonova S. ЎЗБЕК ҲИКОЯ ВА ҚИССАЛАРИДА КУЛГИ МАДАНИЯТИНИНГ ИЛДИЗЛАРИ //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 140-144.

19. Ahtamovich H. H., Shixnazarovna J. A. O 'QUVCHILAR O 'ZLASHTIRISH DARAJALARINI TASHHISLASH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 306-309.

20. Axmadovich X. X. et al. ENG QADIMGI MA'RIFIY YODGORLIKLARNI O 'RGANISHNING AHAMIYATI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 281-285.

BOSHLANG'ICH SINIF "ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI" DARSLARINI INTEGRATSIYALASHTIRIB TASHKIL ETISH USULLARI

K.Mamatova

SamDU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinf " Ona tili va o'qish savodxonligi" darslarini integratsiyalashtirib tashkil etish usullari haqida ma'lumot beradi. Integratsiya darslarining ahamiyati va afzalliklariga qaratilgan.

Abstract: This article provides information on the integrated organization of "Mother tongue and Reading literacy" lessons for primary grades. It mainly focuses on the importance and benefits of these integrated lessons.

Kalit so'zlar: integratsiya, kreativlik, rolli o'yinlar, nutq o'stirish, innovatsiya, texnologiya.

Keywords: integration, creativity, role plays, speech development, innovation, technology.

Boshlang'ich sinflarda fanlarni o'zaro integratsiyalashning afzalliklari Bugungi kunda ta'lim tizimidagi har bir yangilik va o'zgarishlar jamiyat rivoji uchun, kelajak avlodni har tomonlama bilimdon, barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zamin yaratadi.

Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich tomonidan kirib kelgan 2023-yilni "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim" deb nomlanishi har bir ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilarni ruhlantirdi va shu bilan birgalikda ta'lim sohasida faoliyat olib borayotgan har bir uztoz va murabbiylarmizni yanada ko'proq izlanishga ijod qilishga va fikrlashga, yangilik